

Современное состояние обучения игре на медных духовых инструментах в российских музыкальных вузах

Ли Минцзе

Институт музыки, театра и хореографии
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 2
Institute of Music, Theatre and Choreography
A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia
Kakhovskogo side-str., 2, Saint Petersburg 199155 Russia
e-mail: 1219651255@qq.com

Ключевые слова: медные духовые инструменты, высшее музыкальное образование, методика обучения, российская исполнительская школа, музыкальная педагогика, модернизация образования, исполнительское искусство.

Key words: brass instruments, higher music education, teaching methods, Russian performing arts school, music pedagogy, modernization of education, performing arts.

Резюме: В настоящей статье предпринят анализ современного состояния системы высшего музыкального образования в России в области подготовки исполнителей на медных духовых инструментах. Актуальность исследования обусловлена процессами модернизации российского образования, требующими гармоничного сочетания богатых исторических традиций отечественной исполнительской школы с инновационными педагогическими подходами и технологиями. Новизна работы заключается в комплексном рассмотрении текущей ситуации, которое включает в себя ретроспективный взгляд на формирование ведущих педагогических школ, анализ содержания современных образовательных программ и выявление ключевых системных проблем, препятствующих дальнейшему развитию. Методология исследования основана на аналитическом обзоре научных и методических публикаций, учебных программ ведущих музыкальных вузов страны. В статье рассматриваются исторические предпосылки становления российской школы игры на медных духовых, характеризуются современные модели обучения на примере ведущих вузов, таких как РАМ имени Гнесиных, и систематизируются основные вызовы, стоящие перед системой: от необходимости обновления методической базы и федеральных стандартов до решения проблем материально-технического оснащения.

Abstract: This article analyzes the current state of higher music education in Russia in the field of training performers on brass instruments. The relevance of the study is due to the processes of modernization of Russian education, which require a harmonious combination of the rich historical traditions of the domestic performing

Ли Минцзе / Li Mingjie

arts school with innovative pedagogical approaches and technologies. The novelty of the work lies in a comprehensive review of the current situation, which includes a retrospective look at the formation of leading pedagogical schools, an analysis of the content of modern educational programs, and the identification of key systemic problems that hinder further development. The research methodology is based on an analytical review of scientific and methodological publications, educational programs of the country's leading music universities. The article examines the historical background of the formation of the Russian school of brass playing, characterizes modern teaching models using the example of leading universities, such as the Gnesins Academy of Music, and systematizes the main challenges facing the system: from the need to update the methodological base and federal standards to solving problems of material and technical equipment.

[Li Mingjie The current state of brass instrument training in Russian music universities]

Введение.

Российская исполнительская школа игры на медных духовых инструментах по праву считается одной из ведущих в мире, обладая богатейшей историей и преемственностью поколений выдающихся музыкантов и педагогов. Эта система, сформировавшаяся на протяжении десятилетий, воспитала множество исполнителей, составляющих гордость отечественной и мировой музыкальной культуры. Однако в условиях стремительно меняющегося мира, глобализации культурного пространства и появления новых технологий перед отечественной системой высшего музыкального образования встают сложные задачи. Возникает необходимость не просто сохранения уникального наследия, но и его адаптации к современным реалиям, интеграции инновационных методик и преодоления накопившихся системных проблем. Цель данной статьи - провести комплексный анализ современного состояния обучения игре на медных духовых инструментах в российских музыкальных вузах, выявив как сильные стороны, обусловленные исторической преемственностью, так и ключевые проблемы, требующие безотлагательного решения для обеспечения конкурентоспособности выпускников на мировом уровне.

Результаты исследования.

Фундамент современной системы обучения игре на медных духовых инструментах был заложен в ведущих

Ли Минцзе / Li Mingjie

консерваториях страны. История кафедр духовых инструментов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных неразрывно связана с именами выдающихся музыкантов, которые стояли у их истоков. Так, создание кафедры духовых и ударных инструментов в ГМПИ имени Гнесиных было инициировано Еленой Фабиановной Гнесиной, которая пригласила для этой цели авторитетнейшего музыканта и организатора Михаила Иннокентьевича Табакова (Маяровская, 2014). Он собрал уникальный коллектив преподавателей, преимущественно из числа солистов оркестра Большого театра, заложив основу педагогической школы, где знания и мастерство передавались напрямую от практикующего мастера к ученику.

Аналогичные процессы происходили и в Московской консерватории, где первые классы медных духовых инструментов были открыты вскоре после ее основания Николаем Рубинштейном, а первыми педагогами также стали иностранные специалисты, работавшие в оркестре Большого театра. На рубеже XIX-XX веков происходит значительное расширение классов, связанное с деятельностью Василия Сафонова (Бородин, 2017). Этот период характеризуется формированием уникальной отечественной методики, которая, впитывая европейский опыт, опиралась на русскую музыкальную культуру. Именно в это время закладывался основной принцип обучения, который можно охарактеризовать как наглядно-ремесленный: «Делай как я!». Педагог не только объяснял теоретические основы, но и демонстрировал постановку, приемы звукоизвлечения и фразировки, что обеспечивало высокую эффективность передачи исполнительских навыков. Эта традиция прямой преемственности и сегодня остается одной из самых сильных сторон российского музыкального образования, обеспечивая сохранение уникальных исполнительских школ.

Современные образовательные программы в ведущих российских музыкальных вузах стремятся сочетать традиционные подходы с требованиями времени. На примере образовательной программы «Сольное исполнительство на

медных духовых инструментах» в РАМ имени Гнесиных можно видеть комплексный подход к подготовке музыканта (Gnesin-academy.ru). Процесс обучения включает в себя не только интенсивные индивидуальные занятия по специальности, направленные на совершенствование техники и музыкальной выразительности, но и активную концертно-исполнительскую деятельность. Студенты с первых курсов вовлечены в творческую жизнь, участвуя в работе ансамблей, оркестров и выступая на престижных всероссийских и международных конкурсах.

Важнейшей составляющей обучения является сотрудничество с ведущими оркестровыми коллективами страны, такими как оркестр Большого театра, Российский национальный оркестр, ГАСО имени Е.Ф. Светланова и другие. Это позволяет студентам проходить производственную практику в реальных условиях, осваивая тонкости оркестрового исполнительства под руководством лучших дирижеров и музыкантов. Кроме того, кафедры активно занимаются научно-методической работой. Педагоги публикуют учебные пособия, монографии и статьи, обобщая свой богатый исполнительский и педагогический опыт. Примером могут служить труды Тимофея Докшицера, ставшие настольными книгами для многих поколений трубачей (Вдовиченко, 2022).

В последние годы наблюдается повышенный интерес к обновлению методик преподавания. Проводятся мастер-классы с участием ведущих мировых исполнителей, научно-практические конференции и курсы повышения квалификации, на которых обсуждаются новейшие тенденции в обучении. Особое внимание уделяется фундаментальным аспектам исполнительского аппарата: постановке дыхания, работе амбушюра, способам звукоизвлечения. Некоторые педагоги в работе с начинающими обращаются к использованию вспомогательных инструментов, например, блок-флейты, для формирования базовых навыков дыхания и координации перед переходом на основной, более физически сложный инструмент. Эти процессы свидетельствуют о поиске новых, более эффективных путей в музыкальной педагогике, способных ответить на вызовы времени.

Ли Минцзе / Li Mingjie

Несмотря на очевидные достижения и богатые традиции, отечественная система подготовки исполнителей на духовых инструментах сталкивается с рядом серьезных проблем, которые отмечаются многими специалистами. Одной из ключевых проблем является определенная стагнация методической мысли и несоответствие действующих федеральных образовательных стандартов современным требованиям. Учебные планы и программы не всегда успевают адаптироваться к быстро меняющемуся репертуару и новым исполнительским техникам, появляющимся в мировой практике.

Серьезным препятствием для качественного обучения является недостаточное материально-техническое оснащение, особенно в региональных учебных заведениях. Современный профессиональный исполнитель, например, на тубе, должен владеть инструментами разных строев (контрабасовыми тубами in C и in B, басовыми in F и in Es), что давно стало нормой в Европе и США. В России же до недавнего времени доминировала практика использования одного инструмента «на все случаи жизни», что существенно ограничивает технические и художественные возможности музыканта. Отсутствие качественных и разнообразных инструментов не позволяет студентам полноценно осваивать сложный современный сольный и оркестровый репертуар (Стецюк, 2021).

Еще одной проблемой является дисбаланс в самом процессе обучения. Зачастую чрезмерное внимание уделяется вопросам чистоты интонации и ритмической точности, в то время как ключевому аспекту исполнительства на медных духовых - технике дыхания - не всегда отводится должное место. Многие студенты, обладая хорошими физическими данными, не считают нужным целенаправленно работать над развитием дыхательного аппарата, что приводит к серьезным трудностям по мере усложнения репертуара. Кроме того, сохраняется значительный разрыв в уровне преподавания между столичными вузами и учебными заведениями в регионах, что создает неравные стартовые условия для молодых музыкантов. Комплексное решение этих проблем требует системного подхода, включающего как пересмотр образовательных стандартов и программ, так и целенаправленные государственные инвестиции

Ли Минцзе / Li Mingjie

в обновление парка музыкальных инструментов.

Заключение.

Современное состояние обучения игре на медных духовых инструментах в российских музыкальных вузах представляет собой сложную и многогранную картину. С одной стороны, система прочно стоит на фундаменте уникальных исполнительских школ, сформированных выдающимися музыкантами XX века, и сохраняет принцип преемственности мастерства. Ведущие вузы демонстрируют высокий уровень подготовки, интегрируя студентов в профессиональную концертную жизнь и поддерживая их участие в престижных конкурсах. С другой стороны, система сталкивается с серьезными вызовами, которые тормозят ее дальнейшее развитие. К ним относятся необходимость модернизации образовательных стандартов и методик, острая нехватка современного инструментария, а также диспропорции в качестве образования между центром и регионами.

Дальнейший прогресс в этой области видится в гармоничном синтезе традиций и инноваций. Необходимо продолжать глубокое изучение и сохранение наследия отечественной школы, одновременно активно внедряя в учебный процесс современные педагогические технологии, достижения в области физиологии и психологии музыкального исполнительства. Преодоление существующих проблем требует комплексных усилий со стороны педагогического сообщества, органов управления культурой и образованием, а также поддержки со стороны государства.

ЛИТЕРАТУРА

- Маяровская Г.В. 2014. Юбилей Гнесинского дома. - Аккредитация в образовании. 5: 58-59.
- Бородин Б.Б. 2017. Педагогические принципы В.И. Сафонова //Педагогическое образование в России. 12: 6-11.
- Сольное исполнительство на медных духовых инструментах. Медные духовые инструменты [Электронный ресурс]. Gnesin-academy.ru - URL: <https://gnesin-academy.ru/education/educational-programs/iskusstvo-muzykalno-instrumentalnogo-ispolnitelstva-po-vidam/assist-solnoe-ispolnitelstvo-na-mednykh-dukhoxykh-instrumentakh/> [23.09.2025].
- Вдовиченко В.В. 2022. Совершенствование игрового аппарата трубоча по

Ли Минцзе / Li Mingjie

методике Т. Докшицера. - В сб.: Многоуровневая система непрерывного профессионального образования в социокультурной сфере: сохранение отечественных традиций в развитии творческого потенциала личности. С. 82-86.

Стецок Т.А. 2021. Проблемы формирования исполнительских навыков в контексте современного подхода. - Вестник Таганрогского института имени АП Чехова. 1: 82-85.

Поступила / Received: 18.08.2025

Принята / Accepted: 02.10.2025